

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА И ИХ РАСПРАСТРОНЕННОСТЬ СРЕДИ ЖЕНЩИН.

Сафина Ильмира Ильхамовна

Студентка 2 курса магистратуры кафедры «Акушерства и гинекология, онкология» Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Ургенч, Республика Узбекистан.

Матризаева Гулнора Джуманиязовна

Заведующий кафедры "Акушерство и гинекология, онкология" Ташкентской медицинской академии Ургенчского филиала, к.м.н., доцент, Ургенч, Республика Узбекистан.

Аннотация. «Предменструальный синдром» — это состояние, которое проявляется разными циклически повторяющимися физическими, поведенческими, эмоциональными и познавательными симптомами, проявляющимися в течение лютеиновой фазы менструального цикла, и проходят во время менструации. Существует около 200 симптомов предменструального симптома (ПМС), встречающихся в разных сочетаниях.

Ключевые слова. Предменструальный синдром, распространенность, фертильный возраст, клинические проявления.

Цель исследования. Изучить распространенность и особенность клинического течения ПМС у женщин фертильного возраста.

Методология. В исследование использовалось анкетирование. В первой части опросника были включены вопросы о присутствии и интенсивности перепадов настроения, беспокойство, раздражительность, депрессия, вспыльчивость, отеки, вздутие живота, боли в молочных железах, изменение аппетита, бессонница. Для полной оценки клиники ПМС были внесены 10 свободных граф, для описания других проявлений синдрома.

Во второй части анкеты женщины репродуктивного возраста должны были написать длительность проявления ПМС и возраст первичной манифестации. Третья часть содержала вопросы антропометрии, наличие вредных привычек. Для определения тяжести симптомов ПМС использовалась 10-балльная шкала, где 7-10 баллов тяжелое проявление, 4-6 баллов умеренное проявление и 1-3 баллов незначительное проявление.

Результаты исследования. Для оценки тяжести ПМС в зависимости от возраста были опрошены 360 девушек раннего репродуктивного возраста, а также 100

женщин позднего репродуктивного возраста. Легкая степень предменструального симптома среди девушек раннего репродуктивного возраста был выявлен у 104 (29%) девушек, средняя степень тяжести - у 162 (45%), тяжелая степень - у 94 (26%) девушек.

Предменструальный синдром легкой степени среди женщин позднего репродуктивного возраста был у 21% (21) опрошенных. ПМС средней тяжести - у 28% (21). Тяжелая степень выявилась - у 51% (51) женщин позднего репродуктивного возраста.

Вывод. Установлена распространенность разных степеней ПМС среди женщин. Выявлена многосимптомность проявлений ПМС. Таким образом, для того чтобы улучшить качество жизни женщин необходимо выявить предменструальный синдром и вовремя лечить пациенток с этой патологией.